

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ
ОПТИМАЛЬНОГО КОГЕРЕНТНОГО РАЗВЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА
ПРИ ПЕРЕХВАТЕ ПЭМИ ВИДЕОТРАКТА КОМПЬЮТЕРОВ ОТ ЛОЖНОЙ
ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

¹Фазилжанов И.Р., ²Фозилжонов Х.И

¹ТУИТ, доцент, ²ТУИТ, ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856639>

Аннотация. В статье представлены результаты теоретических исследований зависимости вероятности ошибки оптимального когерентного разведывательного приемника при перехвате ПЭМИ видеотракта компьютеров при различных временных сдвигах ложной тактовой синхронизации.

Ключевые слова: генератор помех, когерентный приемник, HDMI, DVI, тактовая синхронизация, защита информации, вероятность ошибки.

В настоящее время любая значимая информация в сфере государственной тайны, бизнеса, дипломатии, научно-технического направления и т.д. создаются и обрабатываются вычислительными системами обработки информации. Визуализации информации осуществляется в мониторах компьютеров. В современных компьютерах обрабатываемая информация в виде цифровых сигналов передается в монитор через DVI и HDMI интерфейсы. Как известно, любой электрический процесс сопровождается излучениями побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ). Эти ПЭМИ можно перехватить и восстановить в разведывательном приемнике. При передаче цифровых сигналов через цифровые интерфейсы кроме информационных сигналов по кабелю передается сигналы синхронизации (тактовые сигналы), для правильного приема этих сигналов изображений (пикселей изображений, в частности их местоположение, цвет и яркость и т.д.) в мониторе компьютера.

Знание характеристик тактовых сигналов (частота, временное положение), позволяет принципиально перехватить через ПЭМИ важную информацию и восстановить ее [1-3].

В настоящее время для защиты конфиденциальной информации от перехвата через ПЭМИ используются методы маскирования сигналов ПЭМИ генераторами широкополосных помех.

Недостатками подобных генераторов являются:

- Во-первых наличие мощных маскирующих широкополосных помех, говорит об наличие защищаемой информации;
- Во-вторых создаются радиопомехи другим радиоэлектронным средствам, т.е. ухудшается электромагнитная обстановка;
- В-третьих постоянное мощное излучение помех отрицательно действует на живые организмы;
- В-четвертых подобные генераторы помех является весьма энергозатратными, имеют большие массогабаритные показатели, стоимость таких генераторов сравнима с самими устройствами обработки информации.

В разведывательных приемниках вне зависимости от метода приема (когерентный и некогерентный) для правильного приема цифровых битов ПЭМИ следуют восстановить тактовую частоту и его временное положение. Так как в ПЭМИ создаваемой системой отображения информации содержатся кроме информационных сигналов и тактовые сигналы, то их перехват и восстановление облегчает работу разведывательного приемника.

В DVI и HDMI интерфейсах для передачи цифровых потоков используется технология высокоскоростной передачи цифровых данных TMDS (Transition Minimized Differential Signaling — дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней). Передача данных осуществляется строго по тактам, в соответствии с тактовыми сигналами, формируемыми на отдельной линии (см. рис. 1).

Рисунок 1.

Авторы предлагают для предотвращения перехвата и правильного восстановления видео изображения, воспользоваться излучениями ложных тактовых сигналов со случайным временным сдвигом, который можно изменят статически или динамически.

В работах [4-5] показано что ПЭМИ излучения интерфейсов (кабелей) DVI и HDMI имеют вид амплитудно-манипулированных (АМн) сигналов.

Допустим, что сигналы синхронизации имеет форму двоичных АМн сигналов, а также, разведывательный приемник является когерентным. При излучении ложных тактовых сигналов на стороне разведывательного приемника будет происходит срыв синхронизации что приведёт к неправильному восстановлению информации и увеличению вероятность ошибки. В предположении что помеха, действующая в канале перехвата, является гауссовским, вероятность ошибки $P_{ош}$ описывается следующим выражением:

$$P_{ош} = 0,5 * \left\{ 1 - \Phi \left[\sqrt{2h^2} * \left(\frac{T-\tau}{T} - 0.5 \right) \right] \right\} \quad (1)$$

где $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ функция Крампа;

h^2 – отношение сигнала/помеха;

τ – временной сдвиг;

T – длительность сигнала;

На рисунке -2 приведены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнала/помеха при различных значениях τ .

Рисунок – 2. Вероятность ошибки $P_{ош}$ при различных значениях τ

Таким образом, на основе полученных исследований можно сделать вывод, что с увеличением временного сдвига ложных тактовых сигналов увеличивается вероятность ошибки. В свою очередь это приводит к тому, что перехват и восстановление информации становится невозможным. Полученные результаты можно применить при создании генераторов прицельных помех для защиты информации от ПЭМИ.

REFERENCES

1. Kuhn M. G. Compromising emanations: eavesdropping risks of computer displays. – University of Cambridge, Computer Laboratory, 2003. – №. UCAM-CL-TR-577.
2. Kubiak I. Digital processing methods of images and signals in electromagnetic infiltration process //Image Processing and Communications. – 2014. – Т. 18. – №. 1. – С. 5-14.
3. F Ogli F. K. I. Study of the Spectrum of Side Electromagnetic Radiations of Video Interface DVI //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-3.
4. De Meulemeester P., Scheers B., Vandenbosch G. A. E. Differential signaling compromises video information security through AM and FM leakage emissions //IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2020. – Т. 62. – №. 6. – С. 2376-2385.

5. De Meulemeester P., Scheers B., Vandenbosch G. A. E. A quantitative approach to eavesdrop video display systems exploiting multiple electromagnetic leakage channels //IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2019. – T. 62. – №. 3. – C. 663-672.